

NUTQ TOVUSHLARI LINGVOPOETIK VOSITA SIFATIDA

Lafasov Urak Pazilovich

O'zbekiston davlat jahon tillari universitetining dotsenti

Annotatsiya: Ushbu (“Nutq tovushlari lingvopoetik vosita sifatida”) maqolada tilshunos olim Mahmud Koshg‘ariyning turkiy tillardagi unlilar tizimi, ulardagi kenglik-torlik, cho‘ziqlik-qisqalik va undoshlar masalasini batafsil yoritib berganligi haqida ma’lumot berilgan. Buyuk mutafakkir Alisher Navoiyning jahondagi uch ilk manba til haqidagi izohlari va o‘sha asos zabonlardan tarqalgan hozirgi tillarning tovush tizimida keskin farqlanish borligini tavsiflangan. Turkiy tillarda unli va undosh tovushlar miqdori ko‘pligi, ularning talaffuzda bir-birini talab qilishi va o‘zaro uyg‘unlik tizimga egaligi, faqat turkiy tillarga xos moslashuv tizimi – singormanizm qonuniyati mavjudligi qayd etilgan. Qadimdan turkiy tillarda singarmonizmning ikki turi amalda bo‘lganligi, hozir ham sof o‘zbek va aralash o‘zbek lahjalarida, qozoq, turk tillarida singarmonizm qonuniyati to‘liq saqlanganligi bayon qilingan. Hozirgi o‘zbek tilida unli tovushlar qalin-ingichkalik, cho‘ziq-qisqalik qolipiga ko‘ra o‘zaro uyg‘unlashishi va undosh tovushlar esa jarangli-jarangli, jarangsiz-jarangsiz, sirg‘aluvchi-sirg‘aluvchi, portlovchi-portlovchi joylashuv qolipiga amal qilishi yoritilgan. Fonemalar og‘zaki nutqning eng kichik, bo‘linmaydigan qismi bo‘lib, ma’noni farqlash uchun xizmat qilishi, fonemalarning uch tomoni borligi va fizik tovushlarning ma’noni o‘zgartira olmasligi ta’kidlangan. Al-Forobiyning nutq tovushlari, undosh tovushlarning paydo bo‘lish o‘rni, unli tovushlarning xususiyatlari, tovush o‘zgarishlari va so‘zning fonetik me’yori haqida qaydlari e’tirof etilgan. Abu Ali ibn Sino dunyoda birinchi bor inson tanasining bo‘g‘iz qismi, tovush hosil qiluvchi a’zolar anatomiyasi va tovushlarning paydo bo‘lish sabablarini ilmiy dalillar asosida isbotlab berganligi aytilgan. Hozirgi davr til ilmida nutq a’zolari nutq tovushlarini hosil qilishda ishtirok etish darajasiga ko‘ra faol va nafaol turga bo‘linishi izohlangan. O‘zbek yozuvchisi Abdulla Qodiriy milliy tilimizdagi hamma imkoniyatlardan foydalanib tasvirdagi lingvopoetik asoslarni yuqori darajaga olib chiqqanligi, nutq tovushlarining lingvopoetik vosita sifatida jonli tilga aloqador ekanligini chuqur anglaganligini aytilib, ushbu holat ularni cho‘zish, ikkilantirish, almashtirish va moslashtirish natijasida yuzaga chiqishi dalillar asosida isbotlab berilgan (260 so‘z).

Kalit so‘zlar: turkiy tillar, o‘zbek tili, odam anatomiyasi, tovush tizimi, singormanizm, nutq tovushlari, o‘zbek yozuvchisi, Abdulla Qodiriy, lingvopoetik vosita.

Turkiylarning buyuk tilshunosi, jahon til ilmida qiyosiy tilshunoslik asoschisi¹, turkiy tilning tovush tizimini yaxshi bilgan olim Mahmud Koshg‘ariy o‘z asarida turkiy tillarda unlilar tizimi, ulardagi kenglik-torlik, cho‘ziqlik-qisqalik hamda unlilar va undoshlar masalasini batafsil yoritib bergan. Asl turkiy so‘zlardagi tovushlarda torlik, kenglik, qattqlik, yumshoqlik, ikki undoshning qator kelish holatlari bor².

¹ Lafasov U.P. Mahmud Koshg‘ariy qiyosiy tilshunoslik asoschisi. TDSHU “Uchinchi renessans poydevorini qo‘yishda filologik tadqiqotlarning nazariy va amaliy ahamiyati” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari (2024.30.03). 47-55-betlar.

² Кошғарий Махмуд. Девону луғатит турк. 3-томлик, 1-том. – Тошкент: “Фан”, 1960. – 10-бет.

Dunyo til ilmida chog'ishtirma tilshunoslik asoschisi bo'lgan Alisher Navoiy hazratlari o'z asarida jahondagi barcha tillarga asos bo'lgan ilk uch manba tilni quyidagicha ta'riflagan: **Turkiy va forsiy** hamda **hindi** asl tillarning manbaidurki, Nuh payg'ambar salavotullohi alayhaning uch o'g'lig'akim, **Yofas** va **Som** hamda **Homga** yetishur³. Mazkur izohdan ayon bo'ladiki, turkiy til Yofas avlodlari (to'qqiz o'g'il), ya'ni turlarning zabonidir. Moziyda uch asos va manba tildan tarqalgan dunyodagi hozirgi tillar davr o'tishi va oraliq masofaning uzoqligi bois ularning **tovush tizimida** keskin farqlanib qolgan hamda bir-biridan uzoqlashib ketgan.

Turkiy tillar unli va undosh tovushlar miqdori ko'pligi, ularning talaffuzda bir-birini talab qilishi va o'zaro uyg'unlik tizimga egaligi bilan boshqa tillardan farqlanib turadi. Ana shu o'zgarish, faqat turkiy tillarga xos moslashuv tizimi singormanizm qonuniyati deb nomlanadi. Til ilmida **singarmonizm** (yunoncha "syp" – "birga", "harmonia" – "ohangdoshlik") hodisasi⁴ so'zning asosi va affiks tarkibidagi unliylarning o'zaro uyg'unlashuvini bildiradi. Singarmonizm jarayonida so'zdagi tovushlar va o'zakka qo'shimcha o'zaro talaffuz jihatdan bir-biri bilan uyg'unlashadi. Qadimdan turkiy tillarda singarmonizmning ikki turi amalda bo'lgan: 1) tanglay uyg'unligi yoki palatal attraksiya; 2) lab uyg'unligi yoki labial attraksiya. **Tanglay uyg'unligi** so'zdagi tovushlarning bir-biriga, qo'shimchalarning o'zakka hamda qalin-ingichkalikka asoslangan moslashuvidir. Masalan: **qag'anqa/xakanka** (xoqonga), **ilgarv** (oldinga), **og'uzg'aru** (o'g'izga), **bapig'** (borish), **bilik** (bilim)⁵. **Lab uyg'unligi** birinchi bo'g'indagi unliga keyingi bo'g'indagi unlining yoki o'zakdagi unliga qo'shimchadagi unlining lablanish jihatdan moslashuvidir. Masalan: **ishig** (ishni), **kuchug** (kuchni), **inim** (ukam), **svmvz** (lashkarimiz)⁶. Singarmonizm hodisasi turkiy tillar uchun qadimiy, muhim va asosiy qonuniyat hisoblanadi. Ushbu hodisa qadimgi turkiy til va mumtoz o'zbek tilida faol amal bo'lganini ko'rish mumkin. Hozir ham butun turlar tiliga manba bo'lgan **sof o'zbek/o'zbek**, **aralash o'zbek** (o'g'uz) **lahjalarida**, **hozirgi qozoq va hozirgi turk tillarida** singarmonizm qonuniyati to'liq saqlangan. Sho'ro hukumatining asosiy maqsadi turkiy tillarni qadimiy ildizidan ajratgan holda parchalash bo'lgan. Dunyoning qadim yozma manbalaridan bo'lgan Urxun-Enasoy yodgorliklari⁷ning g'arbliklar va ruslarga umuman aloqasi yo'qligi haqidagi achchiq haqiqatdan g'azablanish alami ham bor edi.

Hozirgi o'zbek adabiy tilida ham **sof o'zbek** (qipchoq) va **aralash** (o'g'uz) **lahjalari** ta'sirida unliylarning o'zaro moslashishi uchraydi. M.: **ürmak**, **o'rmoq**, **uchun**, **unum**, **butun**, **uzun**⁸ va boshqalar. Ushbu misollarda unli tovushlar qalin-ingichkalik va cho'ziq-qisqalik qolipiga ko'ra o'zaro uyg'unlashgan. Hozirgi o'zbek adabiy tilida undosh tovushlarning jarangli-jarangli, jarangsiz-jarangsiz, sirg'aluvchi-sirg'aluvchi, portlovchi-portlovchi shaklida joylashuv qolipi asosida bir-biriga moslashishi mavjud.

³ Навоий Алишер. Мукамал асарлар тўплами. 20 томлик, 16-жилд. – Тошкент: “Фан”, 2000. – 7-бет.

⁴ Ҳожиёв Азим. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: “Ўз МЭ”, 2002. – 87-бет.

⁵ Абдурахмонов Ғ., Рустамов А. Қадимги туркий тил. – Тошкент. “Ўқитувчи”, 1982. – 130-бет.

⁶ Абдурахмонов Ғ., Рустамов А. Қадимги туркий тил. – Тошкент. “Ўқитувчи”, 1982. – 11-бет.

⁷ Малов С.Е. Памятники древнетюрской письменности. – Москва-Ленинград, 1951. – Стр. 96

⁸ Фитрат Абдурауф. Танланган асарлар, IV жилд. – Тошкент: “Маънавият”, 2006. – 142-бет.

Nutq tovushlari nutq a'zolari ishtirokida hosil bo'luvchi eng kichik nutq birligidir. Nutq tovushlari (fonemalar) og'zaki nutqning eng kichik, bo'linmaydigan qismi bo'lib, ma'noni farqlash uchun xizmat qiladi. M.: ona, opa, ota, og'a. Fonema (yunoncha "rhone" – "tovush") til moddiy tomonining eng kichik birligi, farqlovchi fonologik belgilarning barqaror yig'indisi⁹. Fonemalarning uch tomoni bor: 1) talaffuz (fonologik); 2) tebranish (akustik); 3) vazifaviy (ma'no farqlash). Tabiiy (fizik) tovushlar ma'noni o'zgartira olmaydi, ketma-ket talaffuz qilinadi, lekin biror ma'no ifodalashi mumkin. M.: paq-paq, pir-pir, shir-shir.

Nutq a'zolari nutq tovushlari hosil bo'lishida ishtirok etuvchi unsurlardir. Al-Forobiy nutq tovushlari, undosh tovushlarning paydo bo'lish o'rni, unli tovushlarning xususiyatlari, tovush o'zgarishlari va so'zning fonetik me'yori haqidagi izohlarni bayon qilgan¹⁰.

Inson tanasining bo'g'iz qismida joylashgan **nutq a'zolarining** ishlash faoliyatini jahonda birinchi bor tibbiyot ilmining ulug' olimi Ibn Sino o'z asarida amaliy jarrohlik natijalariga tayangan holda ilmiy asoslab bergan. Abu Ali ibn Sinoning "Asbob xudut al-huruf" ("Tovushlarning chegaralanish sabablari"/"Fonetika haqida risola", 1024) asari¹¹ yozilganidan so'ng tilshunoslik aniq ilmiy tahlilga asoslangan nazariy fanga aylandi. Ushbu asarda inson tanasining bo'g'iz qismi, tovush hosil qiluvchi a'zolar anatomiyasi va tovushlarning paydo bo'lish sabablari ilmiy dalillar asosida bayon qilingan. Abu Ali ibn Sino mazkur nazariyani asoslash uchun tovush, havoning to'liqlanishi, to'liqsimon harakat, to'qnashuv, portlash, to'liqsimon harakatning zarralarga bo'linishi, tovush tonining balandlik, tovush tonining og'irlik darajasi, sodda tovushlar, murakkab tovushlar, havoni to'suvchi kichik a'zo (organ), havo to'suvchi ulug' a'zo (organ), to'silgan havo mo'lligi, to'silgan havo ozligi, tovushning paydo bo'lish o'rni torligi, tovushning paydo bo'lish o'rni kengligi, tovush shaklining do'lmalqligi, bo'g'iz, qalqonsimon kemirchak, tutash kemirchak, qopqoqsimon kemirchak, paylar va mushaklarning ahamiyatini aniq ko'rsatib bergan. Tilshunos olim bu bilan inson bilan maymun orasidagi ulkan farqni ilmiy asoslagan. Mazkur ilmiy dalillar esa inson maymundan kelib chiqmaganligini aniq tasdiqlaydi.

Hozirgi davr til ilmida nutq tovushlari hosil bo'lishida ishtirok etish darajasiga ko'ra nutq a'zolari ikki asosiy turga bo'linadi: faol nutq a'zolar; nofaol nutq a'zolar¹². Nutq a'zolari: nutq tovushlarini hosil qilishda ishtirok etadi. Bular: o'pka, bo'g'iz, tovush paychalari, og'iz bo'shlig'i, til, lablar, tishlar, jag'lar, tanglay va burun bo'shlig'i. Ular ikki xil bo'ladi: 1) faol organlar ishlamasa, biz umuman gapira olmaymiz. Bular: nutq (un) paychalari, yumshoq tanglay, til, pastki jag' va lablar; 2) nofaol organlar ishlamasa, biz tovushlarni buzib talaffuz qilamiz. Bular: qattiq tanglay, tish, yuqori jag' va burun bo'shlig'i. Nutq tovushlari ikki xil bo'ladi: a) unli fonemalar; b) undosh fonemalar. Mazkur fonemalar lingvopoetik vosita sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

⁹ Ҳоҗиев Азим. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: "ЎЗМЭ", 2002. – 121-бет.

¹⁰ Лафасов У.П. Тил назарияси (Тилшунослик). – Тошкент: "ТДШУ", 2023. – 64-бет.

¹¹ Ибн Сино, Абу Али. Асбоби худут ал хуруф (Фонетика ҳақида рисола). – Т.: "Ўзбекистон", 1979. – 5-бет.

¹² Ҳоҗиев Азим. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: "ЎЗМЭ", 2002. – 71-бет.

Turkiy tillar, jumladan o'zbek tilida unilarning talaffuzi muhim ahamiyatga ega, bu esa ularning lingvopoetik vosita¹³ sifatidagi beqiyos o'rnini belgilab beradi. Har qanday milliy tilning tovush tizimi o'zgaradidir. Ana shu o'ziga xoslik o'zbek tiliga ham tegishli bo'lib, o'sha xususiyat uning jozibadorligini yanada kuchaytiradi.

Xassos adibimiz Abdulla Qodiriy milliy tilimizdagi hamma imkoniyatlardan foydalanib tasvirdagi lingvopoetik asoslarni yuqori darajaga olib chiqqan. So'zlashuvda unli va undoshlarning talaffuzga aloqador jihatlar o'zining yorqin ifodasini topadi. Jonli tildagi bunday muhim nuqtalar yozuvchi tomonidan izlab topilgan va keyinchalik ulardan o'z asarlarida foydalangan. Bizga ma'lumki, Qodiriy madrasa ta'limini olgan¹⁴. Tilimizdagi ohang bilan bog'liq nozik tovlanishlar ayniqsa, din ahllari nutqida yorqin namoyon bo'ladi. Adib ana shu sifatlardan kelib chiqqan holda o'zbek milliy tilining tovushlar bilan aloqador tomonlariga kitobxonning diqqat-e'tiborini qaratgan. Bu esa tasvirning yanada hayotiy¹⁵, ishonarli bo'lishiga zamin hozirlagan.

Yozuvchi nutq tovushlari lingvopoetik vosita sifatida jonli til¹⁶ga aloqador ekanligini chuqur anglagan. Nutq tovushlarining lingvopoetik vosita ekanligi, ularni **cho'zish, ikkilantirish, almashtirish va moslashtirish** natijasida namoyon bo'ladi Adib tomonidan **unli tovushlarni cho'zish** vositasida yuzaga chiqarilgan turli ma'nolar ona tilimizdagi milliy va o'zbekona jozibani aks ettirgan. M.:

1. **Tushunmaslik** lablanmagan, quyi-keng, til oldi unlisini cho'zish orqali namoyon bo'lgan. M.: – **A-a-a**, – dedi Hasanali va qaytadan qulog'ini tirqishg'a olib bordi (24-bet).
2. **Anglash** lablanmagan, quyi-keng, til oldi unlisini cho'zish orqali namoyon bo'lgan. M.: Ey-**x-a-a-a**, Mutal akang nimalarni qilmadi?! (241-bet)
3. **Piching** lablanmagan, quyi-keng, til oldi unlisini cho'zish orqali namoyon bo'lgan. M.: – **Ha-a-a-a**, menam aytdim... Uy bu yoqda qolib, endi qayoqqa ketapsiz, taqsir? (589-bet).
4. **Yaqinlik** lablanmagan, quyi-keng, til oldi unlisini cho'zish orqali namoyon bo'lgan. M.: – **Ha-a-a**, bizning Hasanali-ku! – dedi, – kel, Hasan ko'rishaylik, Otabek esonmi? (85-bet).
5. **Kinoya** lablanmagan, quyi-keng, til oldi unlisini cho'zish orqali namoyon bo'lgan. M.: – **Ha-a-a**, shundog' deng-chi... Toshkandlik Yusufbek hojikim, Azizbegimizning gumashtasi bo'lg'an zoti sharifning o'g'illari? (122-bet).

¹³ Lafasov U.P. Qodiriy asarlarida folklorga xos lingvopoetik vositalarning aks etishi. International Scientific-Methodological Electronic Journal "Foreign Languages in Uzbekistan", 2025, vol. 11, No 1 (60), pp. 202-218.

¹⁴ Қодирий Ҳабибулла. Отамдан хотира. – Тошкент: “Янги аср авлоди”, 2005. – 29-бет.

¹⁵ Қодирий Ҳабибулла. Отамдан ҳақида. – Тошкент: “Адабиёт ва санъат”, 1983. – 98-бет.

¹⁶ Қўчқортөев И., Исабеков. Туркий филологияга кириш. – Тошкент: “Ўқитувчи”, 1984. – 38-бет.

6. **Qo'rquv** lablanmagan, quyi-keng, til oldi unlisini cho'zish orqali namoyon bo'lgan. M.: – Yemaydi seni! – yeydi, aka, yeydi! Manovi bek akangning ko'ziga qara...voy-voya(**ya**)-**a-a**, qo'yuvor! (527-bet).

7. **Davomiylik** lablanmagan, yuqori-tor, til oldi unlisini cho'zish orqali namoyon bo'lgan. M.: – Qo'y desam bo'lmadi, bir poy kafshimni ikavi huzur qili-**i-ib** yeb yatipti! (524-bet).

8. **Norozilik** lablangan, quyi-keng, til orqa unlisini cho'zish orqali namoyon bo'lgan. M.: ... – **boo** xudo, o'g'lim, uch yildan beri oy sayin Marg'ilong'a qatnab zerikmadingmi, endi ular ham kelsin axir, deb yo'ldan to'xtatqan edim (313-bet).

9. **E'tiroz** lablanmagan, o'rta-keng, til oldi unlisini cho'zish vositasida ifodalangan. M.: **Be-e-e**, go'rnimi, taqsir, – dedi Safar bo'zchi, – u gapni qo'ying, nafsilamr gap yaxshi (462-bet).

10. **Ajablanish** lablanmagan, o'rta-keng, til oldi unlisini cho'zish orqali namoyon bo'lgan. M.: – **E-ey**, Zokir aka, sen chaqirdingma... Ha, nima gap? (524-bet).

11. **Ta'kid** lablangan, o'rta-keng, til orqa unlisini cho'zish orqali aks etgan. M.: **Xo'-o'-o'sh**, Sodiq polvon, ishlar qanaqa, Toshkandda nima gaplar bor?¹⁷

12. **Zavqlanish** lablangan, o'rta-keng, til orqa unlisini cho'zish orqali aks etgan. M.: – **O'ho', o'ho'**, sabil, – dedi Rahim pullarni terib. – Xudo bularni ham ko'b ko'rdi chog'i, akun, Qo'qoning bizga to'g'ri kelmadi, ish topilmayde, pul sochilade, och qolamiz chog'i, Sharif? (610-bet)

Abdulla Qodiriy unli tovushlardan lingvopoetik vosita sifatida foydalanar ekan, ularning nutqdagi qo'shimcha uslubiy ma'nolariga e'tibor qaratgan.

O'zbek tili dunyo tillaridan **undoshlar** talaffuzidagi alohida uyg'unlik va moslashuvchanlik mavjudligi bilan ajralib turadi. Mazkur qoidaga ko'ra jarangli bilan jarangli, jarangsiz bilan jarangsiz, portlovchi bilan portlovchi, sirg'aluvchi bilan sirg'aluvchi bir-birini talab qilishini (sezgir, o'tkir, chopqir, olg'ir)¹⁸ ilmiy dalillar tasdiqlaydi. Bu holat esa tilimizda undoshlar talaffuzi muhim ahamiyatga ega ekanligini, ular nozik uslubiy qirralarni yuzaga chiqara olishi mumkinligini belgilab beradi. Yozuvchi **undosh tovushlarni cho'zish** vositasida turli ma'nolarning yuzaga chiqishi ona tilimizdagi ohoriy joziba ekanligini ko'rsatib bergan. M.:

1. **Siqilish** lab-tish, sirg'aluvchi, jarangsiz, o'zlashma undoshni cho'zish bilan anglatilgan. M.: O'n besh daqiqalardan so'ng ichiga yel qamalg'an puvvakdek **ufff** etib yuborg'ach, o'rnidan turdi¹⁹.

¹⁷ Қодирий Абдулла. Ўткан кунлар. Мехробдан чаён. – Тошкент: “Адабиёт ва санъат”, 1994. – 176-бет.

¹⁸ Лафасов У.П. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: “ТДШУ”, 2021. – 67-бет.

¹⁹ Қодирий Абдулла. Ўткан кунлар. Мехробдан чаён. – Тошкент: “Адабиёт ва санъат”, 1994. – 188-бет.

2. **Qiynalish** lab-tish, sirg'aluvchi, jarangsiz, o'zlashma undoshni cho'zish bilan anglatilgan. M.: Tag'in bir necha daqiqa quloq uzmay turib, so'ngra o'rnidan qo'zg'almoqchi bo'lg'an edi, ichkaridan "uff" degan ixrash eshitdi (23-bet).
3. **Ezilish** lab-tish, sirg'aluvchi, jarangsiz, o'zlashma undoshni cho'zish bilan anglatilgan. M.: Orada bir muncha mayda so'zlar so'zlangach, kimningdir uf-f-f, deb yuborg'ani eshitildi (237-bet).
4. **G'azab** chuqur til oldi, sirg'aluvchi, jarangli, o'zlashma undoshni cho'zish orqali ifodalangan. M.: Hozirgi borliq alamini tamakudan oladig'andek hundaychi keltirgan chilimga yopishdi-da, shig'-g'-g' etdirib, sarxonani sindirish darajasiga yetkuzib tortdi (117-bet).
5. **Norozilik** chuqur til oldi, sirg'aluvchi, jarangli, o'zlashma undoshni cho'zish orqali berilgan. M.: ... Jannat opa qo'lidag'i chilimni olib takir-tukir qilib pishitdi va shi-g'-g'-g' etdirib sarxonani sindirib yuborar darajada ichiga tortg'ach, og'zidan chiqq'an pag'a-pag'a tutunlar orasida chilimni Sodiqqa uzatib, ... (180-bet).
6. **Sarxushlik** lab-lab, portlovchi, jarangli, sonor (burun) tovushini cho'zish vositasida o'z aksini topgan. M.: – M-m-myenga zarurati bo'lmasa k-kkimga bor?! (206-bet).
7. **Mastlik** lab-lab, portlovchi, jarangli, sonor (burun) tovushini cho'zish vositasida berilgan. M.: Qorong'uda zanjirni timiskilar ekan, "kim?" deb so'radi va javobig'a "m-m-m-man" degan sarxush tovushni eshitdi (206-bet).
8. **Ta'kid** sayoz til orqa, portlovchi, jarangsiz, sonor, shovqinli tovushini cho'zish vositasida o'z aksini topgan. M.: – M-m-menga zarurati bo'lmasa k-kkimga bor?! (206-bet).
9. **Piching** lab-lab, portlovchi, jarangli, sonor (burun) tovushini cho'zish vositasida yuzaga chiqqan. M.: – Himmm, – dedi maxdum, – qishlog'ingizda oqsoqol yo'qmi? (509-bet)
10. **O'pkalash** til o'rta, sirg'aluvchi, jarangli undoshni cho'zish orqali o'z ifodasini topgan. M.: Ey-y-y, barakalla sizga, Shokirbek, qayog'larda qolib ketdingiz! (223-bet)
11. **Siqilish** til o'rta, sirg'aluvchi, jarangli undoshni cho'zish orqali berilgan. M.: Rahmat uflab oldi: – Ey-y-y, bek aka, bizning boshqa tushkanni dushmaningizga ham ko'rsatmasin! (250-bet)
12. **Murojaat** til o'rta, sirg'aluvchi, jarangli undoshni cho'zish orqali izohlangan. M.: Ey-y-y-y-y-y-y... – Bozor aro yig'ilishib gul terganlar! (612-bet).
13. **Qo'rquv** lab-lab, sirg'aluvchi, jarangli undoshni cho'zish orqali bayon qilingan. M.: Juda tili shishib qolg'an edi xumsaning – "boy-y – boy-y" deb g'uldirab javob beradi. (242-bet)
14. **Alam** lab-lab, portlovchi, jarangli, sonor (burun) tovushini cho'zish orqali aks etgan. M.: Homiddan besh-olti qadam narida yotqan Sodiqning "hm-m-m" degan tovshi eshitildi. (249-250-betlar)
15. **Qiynalish** til oldi, sirg'aluvchi, jarangli, sonor (titroq) tovushni cho'zish bilan ifodalangan. M.: Chumolini og'ritmag'an kishiga kim ham adovat qilsin – xrrr...(414-bet).

16. **Ta'kid** til oldi, sirg'aluvchi, jarangli, sonor (titroq) tovushni cho'zish bilan ifodalangan. M.: Uchavi ham fotihaga yuz siypashkan edilar, yana atrofni **gurr** etkan kulgi bosti (526-bet).

17. **Tortinish** undosh tovushlarni cho'zish orqali aks ettirilgan. M.: – Bitta **ya-ya-ya**-rimtadan uch-to'rt **t-t-t**-tanga **q-q-q**-qarzarim bor edi, Homid aka (238-bet).

18. **Minnatdorchilik** undosh tovushlarni cho'zish orqali aks ettirilgan. M.: **R-rahmat**, **H-homid** aka, siz **i-j**onni ayamasangiz, **m-m**yen ham yo'lingizga boshimni tikdim, jamshidning arvoyi! (239-bet).

19. **Mulohaza** undosh tovushni cho'zish orqali aks etgan.. M.: – **Himmm**, – dedi maxdum, – qishlog'ingizda oqsoqol yo'qmi? (509-bet).

So'z ustasi **undosh tovushlarni ikkilantirish** bilan har xil ma'nolarning yuzaga chiqishi ona tilimizning o'ziga xos milliy usul ekanligini ko'rsatib bergan. M.:

1. **Ishora** til oldi, sirg'aluvchi, jarangli, sonor (titroq) tovushni ikkilantirish bilan ko'rsatilgan. M.: Mendan yashirib yurgan bir **sirringiz** bor? (26-bet).

2. **Noaniqlik** til oldi, sirg'aluvchi, jarangli, sonor (titroq) tovushni ikkilantirish bilan ko'rsatilgan. M.: Dor ostidan qaytish **sirri**, qo'ldan kishanlarni olish sababi ularni juda shoshirgan, shuning uchun qushbegining og'ziga qaragan edilar (100-bet).

3. **Aniqlik** til oldi, sirg'aluvchi, jarangli, sonor (titroq) tovushni ikkilantirish bilan ko'rsatilgan. M.: Farishtadek sof holda qolmoqchi bo'lg'an Homidning bu hol **sirri**ni ochar, yuzidagi niqobini olishg'a, raqiblar ila yuzma-yuz kelishka majbur etar edi (94-bet).

4. **Joziba** undosh tovushni ikkilantirish orqali aks etgan. M.: – Yanglishasan, Ra'no, – dedi Anvar, – men bu gulning qizarish **sirri**ni ham bilaman, buning qizarishig'a ham sen sabab, sening qip-qizil labing...(432-bet).

5. **G'am** til oldi, sirg'aluvchi, jarangli, sonor (titroq) tovushni ikkilantirish orqali ko'ringan. Yozuvchi bu ifodada xalq dostonlarida uchraydigan **saj** usulidan foydalangan. M.: Dutor quruqqina yig'lamas edi, balki butun koinotni **zirr** etdirib va xasta yuraklarni **dirr** silkitib yig'lar edi (215-bet).

6. **Anglash** til oldi, sirg'aluvchi, jarangli, sonor (titroq) tovushni cho'zish bilan ifodalangan. M.: – O'zim ham bilib turibman, bu yerda ahmoq bor, deb o'ylaysanmi? – Xo'sh? – Xonim²⁰g'a arzim bor! Yana **gurr** etkan kulgi bog'ni tutib ketdi (522-bet).

7. **Shodlik** til oldi, sirg'aluvchi, sonor (titroq) tovushni ikkilantirish bilan anglatilgan. M.: – Xonimg'a (ayol kishiga) arzim bor! Yana **gurr** etkan kulgi bog'ni tutib ketdi. (522-bet).

8. **Noilojlik** til oldi, sirg'aluvchi, sonor (titroq) tovushni ikkilantirish bilan berilgan. M.: Qurolsizlandirilg'an yasovullar **gurr** etib turli tomong'a sochilg'an xalq ichidan do'st-dushmani ajratolmay garangsidilar (625-bet)

²⁰ Бундаги кулгига сабаб “хонимға” сўзидир. Чунки бизда “хоним” деб хотин кишига айтилади (муал.)

9. **Asabiy lashish** til oldi, sirg'aluvchi, sonor (titroq) tovushni ikkilantirish bilan izohlangan. M.: Sultonaning rangi o'chib, qovoq ostlari **pirr-pirr** ucha boshlag'an edi (569-bet).

10. **Bezovtalik** lab-tish, sirg'aluvchi, jarangsiz, o'zlashma undoshni ikkilantirish bilan anglatilgan. M.: – “Oy kabi yuzlar, kulib boqishlar, cho'chib qochishlar... **Uff**” (24-bet).

11. **Norozilik** lab-tish, sirg'aluvchi, jarangsiz, o'zlashma undoshni ikkilantirish bilan anglatilgan. M.: Xotin paranjasi bilan ayvonning oldig'a o'lturib olg'ach, “**uff**” deb chayqaldi va “ancha yo'l ekan, tinkalarim qurib ketdi-ya?” deb shikoyatlandi (168-bet).

12. **Hayajon** til oldi, portlovchi, jarangsiz undosh tovushni ikkilantirish orqali berilgan. M.: **Uchch**avi ham yurakni to'xtatib olish uchun anchagacha jim qoldilar. (260-bet)

13. **Xursandlik** til o'rta, sirg'aluvchi, jarangli undoshni ikkilantirish orqali ifodalangan. M.: Usta Alim kelg'uchining istiqboli uchun o'rnidan turdi: “**Eyy**, usta Farfi, keling-keling, bormisiz!” dedi (223-bet)

14. **Achinish** til oldi, sirg'aluvchi, jarangsiz undoshni takrorlash orqali uqtirilgan. M.: Eh, **essiz** musulmonchilik, shunchalik ham insofsizlik bo'ladimi, ... (230-bet)

15. **Haqorat** til oldi, sirg'aluvchi, jarangsiz, undoshni ikkilantirish orqali namoyon bo'lgan. M.: Turpoqqa ag'nadingmi, **eshshak!** (514-bet)

16. **Kuchaytirish** til oldi, portlovchi, jarangsiz undosh tovushni ikkilantirish orqali ko'rsatilgan. M.: To'**rtt**avi, biri orqasidan birga chizilishib, shahsufa yonig'a bordilar. (525-bet)

17. **Alam** til oldi, portlovchi, jarangsiz undosh tovushni ikkilantirish orqali berilgan. M.: Yarim ochiq irinlari ichidagi oq tishlari bilan tilini g'**archcha** tishlagan-da, go'yo shu turmushda, shu besar xalq ichida tug'ilg'ani uchun “attang” o'quydir (80-bet).

18. **Ishora** til oldi, portlovchi, jarangsiz undosh tovushni ikkilantirish orqali berilgan. M.: Oftob oyim “**bachcha-machch**adir” deb o'ylag'an edi (33-bet).

19. **Seskanish** til oldi, sirg'aluvchi, jarangli undosh tovushni ikkilantirish bilan ifodalangan. M.: Anvarning vujudi g'**izz** etib ketdi: qarshisida boyag'icha o'lturgan Ra'noga “tur, jo'na” degan kabi ishorat qildi, lekin Ra'no qimirlamadi (574-bet).

20. **Qasam ma'nosi** undosh tovushni ikkilantirish orqali aks etgan. M.: – Bilib turg'an bo'lsangiz, – dedi Sultonali o'pkalik qiyofada, – nega mendan shubhalanasiz? – Yo'q, yo'q, uka, men xudoy haqqi... (550-bet).

21. **Ma'qullash** undosh tovushni ikkilantirish orqali aks etgan.. M.: Sen bilan men bo'lsa qattig' nonni ham yeya beramiz: **jazzasi** (jazosi) choyg'a bo'ktirish-da (457-bet).

22. **Ta'kid** undosh tovushni ikkilantirish orqali aks etgan.. M.: – Zarari yo'q, toza ivibsiz, Safar aka. Asli bu kun ham chakki ovora bo'lgansiz. – **Jazzasi** choponni solib tashlash-da, mirzam, – dedi Safar choponini yeshib (603-bet).

23. **Izoh** undosh tovushni ikkilantirish orqali aks etgan. M.: – **H**ab**ba!** – dedi maxdum, – endi nima qoldi; orada go‘daklik xavfidan boshqa hyech gap yo‘q (414-bet).

24. **Noxushlik** til oldi, portlovchi, jarangli, qorishiq undoshni undoshni ikkilantirish bilan ifodalagan. M.: Och qoringa tushkan o‘tkir may **vi-i** etdirib me‘dani qaynatdi-da, tomoq ostini lovullatmoqqa oldi (190-bet).

25. **Ishonch** chuqur til orqa, sirg‘aluvchi, jarangsiz, shovqinli undoshni ikkilantirish bilan ifodalagan. M.: Kishi avvalo **moxxov** yoki pes bo‘lmasin: bo‘ldimi, betdan bo‘lmasa – yelkadan, qo‘ldan suv ochmasa – oyoqdan, har holda oqaberadir (441-bet).

26. **Norozilik** lab-lab, portlovchi, jarangli, burun undoshni ikkilantirish bilan ifodalagan. M.: Kamonchasiga o‘q qadab yotgan Mahmud o‘rta eshikda turg‘an opasig‘a qaradi. – **Hmm?** – Beri kel (577-bet).

27. **Ont ichish** chuqur til orqa, portlovchi, jarangsiz, shoqinli undoshni ikkilantirish bilan ifodalagan. M.: – Yo‘q, yo‘q, uka, men xudoy **haqqi**... – Bo‘lmasa, nega mulla Abdurahmon to‘g‘risidag‘i savolimga tuzuk javob bermaysiz? (550-bet).

Adib **undosh tovushlarni almashtirish va moslashtirish** orqali ham turli ma‘nolarni ifodalash tilimizning noyob jihati ekanligini aniqlagan. M.:

1. **Hayronlik** undosh tovushni almashtirish²¹ orqali aks etgan. M.: – Dadam **yima** (**nima**) qilardi? – deb so‘radi turg‘an joyidan (403-bet).

2. **Yaqinlik** undosh tovushni almashtirish orqali aks etgan. M.: – Ra'n**apa**, Ra'n**apa!** – deb Mansur yig‘i aralash o‘zidan chopib o‘tmakchi bo‘lg‘an Mahmudning ustidan Ra'no opasig‘a arz qildi (402-bet).

3. **Jig‘iga tegish** undosh tovushni almashtirish orqali aks etgan. M.: – Bildim, bildim: mulla**taning** xotini, mulla**taning** xotini! – dedi Mahmud va ichkariga qarab qochti (403-bet).

4. **Azoblanish** undosh tovushni moslashtirish orqali aks etgan. M.: – Yo‘l bo‘lsin? – Ketya**ppan**. – Xayr, kechiringiz²².

5. **Ta‘kid** undosh tovushni moslashtirish orqali aks etgan. M.: – Men buni bilib turi**ppan**, taqsir. – Bilib turg‘an bo‘lsangiz, – dedi Sultonali o‘pkalik qiyofatda, – nega mendan shubhalanasiz? (550-bet).

6. **Qistash** undosh tovushni moslashtirish orqali aks etgan. M.: Anvar piyolaga choy quyib, Ra'noga uz**atti**: – Ma, Ra'no, ich. Ra'no ichmayman degandek, bosh chayqadi (572-bet).

Abdulla Qodiriy o‘z tasvir uslubida undoshlardan lingvopoetik vosita sifatida o‘rinli foydalangan holda turli uslubiy ma‘nolarni yuzaga chiqara olgan.

²¹ Махмудов Қозоқбой. Ўзбек тилининг тарихий фонетикаси. Тошкент: – “Ижод”. 2006. – 69-бет.

²² Қодирий Абдулла. Ўткан кунлар. Мехробдан чаён. – Тошкент: “Адабиёт ва санъат”, 1994. – 620-бет.

Turkiy, xususan, o'zbek tilida tovushlar talaffuzi yordamida o'ziga xos musiqiy ohang²³ jilolarini yaratish qadim-qadimlarda ham majud bo'lgan. Bu holatni og'zaki shaklda xalq dostonlaridagi, yozma shaklda Urxun-Enasoy yodgorliklaridagi dalillar tasdiqlaydi. Ushbu tovush tovlanishlari xalq dostonlari ijrosiga yoshligidan ko'ngil qo'ygan, ularni ko'p tinglagan yozuvchi va shoirlarning ijodida ko'p ko'rish mumkin. Jumladan, Abdulla Qodiriy va Hamid Olimjon yoshligi bunga yorqin misol bo'la oladi.

Xassos yozuvchimiz Abdulla Qodiriy yoshligida xalq og'zaki ijodiga oid asarlarni ovoz chiqarib qo'ni-qo'shni va mahalladoshlariga o'qib bergan. Mazkur jarayon davomida o'zbek folkloriga xos adabiyot durdonalaridagi tovush tovlanishlari bilan bog'liq musiqiy jozibasi uni o'ziga butunlay maftun etganligi tabiiy holat. Adib keyinchalik xalq og'zaki ijodi²⁴ni ham mukammal o'rgangan. Yozuvchi romanlaridagi ohangga tegishli tasvir xalqimizning tuman ming yillik milliy ruhiyat²⁵ini o'zida jamlagan. So'z ustasi qalamiga mansub xoh nasr namunasi bo'lsin, xoh nazm ifodasi bo'lsin unda o'zbekona musiqiylikning jozibasi yorqin aks eib turadi. Ayniqsa, adib romanlaridagi tasvirda tovushlar uyg'unligi bilan aloqador jihatlar har qanday muxlisni beixtiyor o'ziga rom eta oladi. Abdulla Qodiriy romanlaridagi tasvirlarda aks etgan tovush tovlanishlar rang-barang bo'lib, ularning har biri muayyan voqyelikka mos shaklda qo'llangan. Abdulla Qodiriy romantizmga oid beqiyos ta'sir jamlangan tovush tovlanishini tasvir ifodasining badiiy ohang unsuri sifatida realizmga olib kirdi. M.:

1. **Bekning uyqusirashi.** Ilk bor ishq sharobini totgan bek yigit o'z dardini hyech kimga ayta olmaydi va o'z yog'iga o'zi qovrilib yuraveradi. Buni uning ruhiyatidan ilg'ay olgan sinchkov Hasanali ota uning uyqusini poylagandan so'ng sevgi girdobiga tushganiga amin bo'ladi va uning tasdig'ini oladi. M.: – **Oy kabi yuzlar, kulib boqishlar, cho'chib qochishlar**²⁶...

2. **Hasanalining ginasi.** Yashirin muhabbat nishonasini yana ham aniqlashtirmoqni istagan ma'naviy padar Hasanali ota qarama-qarshi hujum yo'lini tanlaydi. M.: ...– **agar da'vongiz to'g'ri bo'lsa, mena chindan o'z kishim deb qarasangiz o'sha sirni yashirmangiz** (26-bet).

3. **Maktubidagi muqaddima.** Yakka-yu yagona o'g'li Otabekni yaxshi ko'rgan, uni e'zozlagan otasi Yusufbek hoji butun mehr-muhabbatini maktubiga ko'chiradi. M.: ...**ko'zimizning nuri, belimizning quvvati, hayotimizning myevasi o'g'limiz mulla Otabekka**...(35-bet).

4. **Sovchining muddaosi.** Mirzakarim qutidornikiga sovchi bo'lib borgan Hasanali ota va Ziyov shohichi avval o'z maqsadlarini aytishning yo'lini qidirishadi. Nihoyat qutidorning noo'rin savolini hazilga yo'yib niyatlarini bayon qilishadi. M.: ...**kunlardan bir kun taqdir shamoli yuradurda bir kimsaning iffat pardasi ostida o'lturgan qizining yuzidagi niqobini ko'tarib ikkinchi tomondan bizning Otabekni shu afifa (pokiza qiz)ga ro'baro qiladir** (43-bet).

²³ Исҳоқов Ёқубжон. Сўз санъти сўзлиги. Тошкент: – “Зарқалам”. 2006. – 50-бет.

²⁴ Мирвалиев Собир. Абдулла Қодирий. – Тошкент: “Фан”, 2004. – 73-бет.

²⁵ Сўз масъулияти (тўплам). – Тошкент: “Адабиёт ва санъат”, 1986. – 208-бет.

²⁶ Қодирий Абдулла. Ўткан кунлар. Мехробдан чаён. – Тошкент: “Адабиёт ва санъат”, 1994. – 24-бет.

5. **Qizlar majlisi.** O'zbekona to'ydagi eng jozibali yig'in qizlar majlisidir. Undagi tarovat tengsiz. Uning beqiyosligi quyidagi ifodalarda ochilgan. M.: **Qizlar majlisi – gullar, lolalar, to'tilar, qumrilar majlisi!** (53-bet).

6. **Qiz tanlash.** Qiz yig'inidagi qizlarning husnini bir-biridan ustun qo'yish mushkul va og'ir holat, foydasiz urinishdir. M.: – **Bu gulmi, ko'hlik? Yo'q nargisi! Undan ko'ra bunisi! Barisidan ham o'ttasi!..** (53-bet).

7. **Qo'shiqdagi sadoqat.** Qo'shiqsiz bazm bo'lmaydi. Yorning visoliga intiqlik esa har doim noyob tuyg'u hisoblangan. M.: **Agar ko'rsam edi yana yorimni, Bag'ishlardim hama yo'g'u borimni!..** (56-bet).

8. **Kuyovning kiyinishi.** Kuyovga, uning liboslari va kiyinishiga hamma havas bilan qaraydi. Agar u boshqa yurtdan bo'lsa, bu qiziqishga nafaqat havas, balki hasad ham aralashadi. M.: ...ular orasida **Otabek – kuyav ko'rindi: boshida simobi shohi salla, ustidan qora movut sirilgan sovsar po'stin, ...** (58-bet).

9. **Kuyovning kelishi.** Kelinning visoliga oshiqqan kuyovning holatini aks ettirishga so'z o'zidir. M.: **Yuzlar qizil, og'iz irpayan, ko'zlar o'ynab allakimni qidiradir** (58-bet).

10. **Xatda rafiqaga murojaat.** O'z yoridan uzoqda bo'lgan oshiq qalb tug'yonlarini so'zlarga jamlaydi. M.: **Umidim (yu)yulduzi, orzum chechagi, hayotim tiragi Kumushimga!** (177-bet).

11. **Xayoliy tasavvur.** Sevgan yorning kelishini intiqlik bilan kutayotgan oshiq mashuqasining kelishini xayolan tasavvur qiladi. M.: – **chimmati qo'lida, paranjisi ustida, sarig'mi, qorami atlas ko'ynaki enida darbozadan kirib kelgandek va o'pkalagandek...**(282-bet).

12. **Kumushning darvozadan kirishi.** O'zga yurtga kelin bo'lgan va yana otasi ranjitgan kuyovning uyiga birinchi bor tashrif buyurayotgan yorning hayajonini tushunish mumkin. M.: Qip-qizarg'an holda **Kumush ko'rindi: paranjisi qo'lida, qora atlas ko'ynak enida, zangor latta mursak ustida, oq shohi ro'ymol boshida** edi (311-bet).

13. **Qabrtoshidagi fig'on.** Sevgan yori, rafiqasidan birovlarining aybi bilan bevaqt ajralish juda alamli, tushkun holatdir. M.: Ay charx, etding **ortuq jabr bunyod, Ko'zim yoshlig', tilimda qoldi faryod. Hayotim lolazoridin ayurding, yoqib jonim, kulim ko'kka sovurding** (374-bet).

14. **Solih Maxdumning go'ppisi.** Maxdumdagi ziqnalik qusuri uning kiyimlarida ham ko'zga tashlanadi. M.: Bu kunda bo'lsa **to'rt yil burung'i g'usli** (yuvunishi), **yetti yillik tusi, turlik-turlik yang'i** bilan sakkizinchi qish maxdum pochchasiga sodiqona xizmat qilish uchun **bo'g'joma ichida o'ziga kuch yig'ib yotadir** (389-bet).

15. **Ra'noning ko'z-qoshlari.** Qizlarning tashqi qiyofasi tasviri badiiy asarlarda ko'p uchraydi. Lekin har bir yozuvchining uslubi, ifoda usuli o'zgachadir. M.: ...**mudavvar** (to'garak) **moyilrqu jodu ko'zi kishiga qattiq qarag'anda qoraliqdan boshqacha** yana bir turlik nur sochar erdi. Kipriklari **ostida nafis bir quyulib ko'tarilish ajratib turar** edi...(395-bet).

16. **Ziqnalikning hajv qilinishi.** Ziqnalik inson tabiatida uchraydigan, ayrim shaxslar xos bo'lgan salbiy qusurdir. Mazkur fe'l-atvorga ega bo'lgan shaxslarning holati beixtiyor kulguni

qistaydi. M.: Yig'lar to'kilsa yerga yotib yalar taqsirim, Bo'lsa bozorda pastlik sotib olar taqsirim (397-bet).

17. **Marsiyada do'stlik ifodasi.** Eng yaqin do'stidan ajralgan yosh o'spirinning tushkin holati barchaga ma'lum, ammo uning o'zi ham yetim bo'lsa yana-da ayanchlidir. M.: **Nasimim** ketdi **olamdin mani** qayg'ua aro tashlab, Ko'zimdan oqsa xun hyech bir ajab yo'q, chunki **qon yig'lar** (423-bet).

18. **Baytdagi yor tavsifi.** Bahr-u bayt qadimdan xalqimiz orasida odat bo'lib kelgan musobaqalardan biridir. Baytda o'zining yori haqidagi fikrini ta'sirli va yorqin bayon qilish esa noyob iste'doddur. M.: **Agar** Farhodning Shirin, bo'lsa Majnunlarning Laylosi, **Nasib** o'lmish mena gulshan aro gullarning Ra'nosi (472-bet).

19. **Baytdagi muhabbat ifodasi.** Muhabbat ifodasida mumtoz asarlarimiz qahramonlariga ishora har bir baytda uchrashi mumkin, biroq ularning holatini tib ilmi bilan bog'lagan tarzda bayon qilish ruhiyatni yayratadi. M.: **Muhabbat jomidin** no'sh aylagan ahli zako bo'lmish, **Fununi** tibda **majnundir** kishining kuysa safrosi (473-bet).

20. **Xon arig'ining suvi.** Suv barcha jonzotlarga hayot bag'ishlovchi oliy ne'matdir. Uni e'zozlash esa insonlarning azaliy burchi hisoblanadi: M.: ...**Sirning** sirlik suvi kumush kabi oqqan, ... (480-bet).

21. **Baxtsiz qiz holati.** Xonliklar davrida xotin-qizlarning qismati og'ir bo'lgan. Chiroyli qizlarning husni ularning baxtsiz bo'lishiga sabab bo'lgan. M.: **Oy-u yillar yig'lag'an bag'rin** har **dam tig'lag'an**, **Hasratidan big'lag'an** (hushsiz yiqilgan), **baxtsiz bir qiz Nazmidir** (500-bet).

22. **Qiziqchining duosi.** Qiziqchilik qilib xalqning dardiga malham bo'lish ilgaridan mavjuddir. Bu kasbning noyob jihatlarini ilg'ay olgan hukmdorlar ham qiziqchilarning talantidan foydalanishgan. M.: **Onhazratlarimning** davatlari **kam**, o'zlarida **g'am**, ko'zlarida **nam**, **dushmanlarida dam**, **qadrlarida xam** bo'lmasin (522-bet).

23. **Muthish xabardan keyingi holat.** Har doim qayg'uli voqeya yoki xabar kishi ruhiyatiga o'z ta'sirini o'tkazgan. Bu holatni tabiatdagi ba'zi o'zgarishlar va holatlar bilan bog'lash esa yanada ta'sirliroq bo'ladi. M.: **Qoramtil** bulutlardan **quyiroqda** **olaqarg'alar** qanot **qimirlatmay** sayohat **qilar** va onda-sonda **yomg'ur qatralari tomchilar** edi (570-bet).

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Abdulla Qodiriy o'z romanlarida lingvopoetik vosita sifatida nutq tovushlari (unli va undosh)ning talaffuzdagi muhim qirralaridan unumli foydalangan. Bu esa yozuvchining milliy til²⁷imiz talaffuzidagi nozik jihatlarini juda yaxshi bilganligini, ularni har tomonlama chuqur o'rganganligini ko'rsatadi. Adib o'z asarlarida tasvirlagan har bir holatga mos tovushlar tizmasini ishlatgan. So'z ustasi tasviridagi har bir tovush tovlanishlari lingvopoetik vosita sifatida o'zbekona milliy musiqiy jarangni aks ettirgan.

²⁷ Алиев А., Содиков Қ. Ўзбек адабий тили тарихидан. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 1994. – 11-бет.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Lafasov U.P. Mahmud Koshg'ariy qiyosiy tilshunoslik asoschisi. TDSHU "Uchinchi renessans poydevorini qo'yishda filologik tadqiqotlarning nazariy va amaliy ahamiyati" xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari (2024.30.03). 47-55-betlar.
2. Koshg'ariy Mahmud. Devonu lug'atit turk. 3-tomlik, 1-tom. – Toshkent: "Fan", 1960. – 499 bet.
3. Navoiy Alisher. Mukammal asarlar to'plami. 20 tomlik, 16-jild. – Toshkent: "Fan", 2000. – 245 bet.
4. Hojiev Azim. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. – Toshkent: "O'z ME", 2002. – 165 bet.
5. Abdurahmonov G'., Rustamov A. Qadimgi turkiy til. – Toshkent. "O'qituvchi", 1982. – 166 bet.
6. Малов С.Е. Памятники древнетюрской письменности. – Москва-Ленинград, 1951. – 451 страница.
7. Fitrat Abdurauf. Tanlangan asarlar, IV jild. – Toshkent: "Ma'naviyat", 2006. – 333 bet.
8. Lafasov U.P. Til nazariyasi (Tilshunoslik). – Toshkent: "TDSHU", 2023. – 210 bet.
9. Ibn Sino, Abu Ali. Asbobi xudut al xuruf (Fonetika haqida risola). – T.: "O'zbekiston", 1979. – 21 bet.
10. Lafasov U.P. Qodiriy asarlarida folklorga xos lingvopoetik vositalarning aks etishi. International Scientific-Methodological Electronic Journal "Foreign Languages in Uzbekistan", 2025, vol. 11, No 1 (60), pp. 202-218.
11. Qodiriy Habibulla. Otamdan xotira. – Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2005. – 414 bet.
12. Qodiriy Habibulla. Otamdan haqida. – Toshkent: "Adabiyot va san'at", 1983. – 224 bet.
13. Qo'chqortoev I., Isabekov. Turkiy filologiyaga kirish. – Toshkent: "O'qituvchi", 1984. – 111 bet.
14. Qodiriy Abdulla. O'tkan kunlar. Mehrobdan chayon. – Toshkent: "Adabiyot va san'at", 1994. – 654 bet.
15. Lafasov U.P. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: "TDSHU", 2021. – 209 bet.
16. Mahmudov Qozoqboy. O'zbek tilining tariiy fonetikasi. Toshkent: – "Ijod". 2006. – 102 bet.
17. Is'hoqov Yoqubjon. So'z san'ti so'zligi. Toshkent: – "Zarqalam". 2006. – 127 bet.